

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI
BACHARELADO EM MEDICINA

RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS
JOSÉ RODRIGUES BACELAR JÚNIOR
HÉRCULES KANAAN PEREIRA SOUSA

**PERFIL HISTOPATOLÓGICO DO ECTOMESENQUIMOMA: REVISÃO
SISTEMÁTICA**

TERESINA

2024

RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS
JOSÉ RODRIGUES BACELAR JÚNIOR
HÉRCULES KANAAN PEREIRA SOUSA

**PERFIL HISTOPATOLÓGICO DO ECTOMESENQUIMOMA: REVISÃO
SISTEMÁTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Medicina do Centro Universitário UNINOVAFAPI como requisito para obtenção do título de Médico(a).

Orientador: Prof. Me. Rogério de Araújo Medeiros

TERESINA

2024

FICHA CATALOGRÁFICA

F866p Freitas, Raimunda Geisa Bandeira.

Perfil histopatológico do ectomesenquimoma: revisão sistemática.
Raimunda Geisa Bandeira Freitas; José Rodrigues Bacelar Júnior;
Hércules Kanaan Pereira Sousa – Teresina: UNINOVAFAPI, 2024.

Orientador (a): Prof. Me. Rogério de Araújo Medeiros –
UNINOVAFAPI, 2024.

27. p.; il. 23cm.

Artigo (Graduação em Medicina) – UNINOVAFAPI, Teresina, 2024.

1. Ectomesenquimoma. 2. Sarcoma. 3. Histopatologia. 4. Tratamento. 5. Marcadores imunohistoquímicos. I. Título. II. Bacelar Júnior, José Rodrigues. III. Sousa, Hércules Kanaan Pereira.

CDD 616.994

Catálogo na publicação
Francisco Renato Sampaio da Silva – CRB/1028

RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS
JOSÉ RODRIGUES BACELAR JÚNIOR
HÉRCULES KANAAN PEREIRA SOUSA

**PERFIL HISTOPATOLÓGICO DO ECTOMESENQUIMOMA: REVISÃO
SISTEMÁTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Bacharelado em Medicina do
Centro Universitário UNINOVAFAPI como
requisito para obtenção do título de Médico(a).

Aprovação em: ___ / ___ / _____

BANCA EXAMINADORA

Nome do orientador(a)
Centro Universitário UNINOVAFAPI
Presidente

Nome do examinador(a)
Centro Universitário UNINOVAFAPI
1º Examinador(a)

Nome do examinador(a)
Instituição
2º Examinador(a)

TERESINA

2024

ARTIGO CIENTÍFICO

Resumo

O ectomesenquimoma maligno (EM) é um tumor raro de tecido mole em crianças pequenas, caracterizado por elementos mesenquimais e neuroectodérmicos. É um sarcoma multifenotípico e foi recentemente reclassificado de tumor da bainha do nervo para tumor do músculo esquelético. Esta revisão sistemática visa elucidar o perfil histopatológico típico do EM, correlacionando com tratamento e marcadores imunohistoquímicos. Este estudo seguiu seis etapas: definição do problema, critérios de inclusão/exclusão, categorização dos estudos, avaliação, interpretação e apresentação final, conforme PRISMA. Utilizando o acrônimo PICO, a pesquisa focou em pacientes com ectomesenquimoma, perfil histopatológico, e comparação de marcadores imunohistoquímicos. Descritores “ectomesenchymoma” e “children” foram combinados com operadores booleanos nas bases PubMed/MEDLINE, Google Scholar e ScienceDirect. Foram incluídos artigos completos em inglês, espanhol ou português sobre ectomesenquimoma em crianças. Dois revisores independentes selecionaram e extraíram dados de estudos elegíveis, organizando-os em uma planilha Excel e analisando-os com o software JASP para correlações estatísticas. Dos 105 estudos iniciais, 10 foram incluídos na revisão, totalizando 22 casos de ectomesenquimoma. Os perfis histopatológicos variaram, com tratamento predominantemente cirúrgico e quimioterápico. A remissão completa foi alcançada em 13 casos, enquanto três pacientes faleceram. Complicações foram raras, com apenas alguns casos de metástase. As correlações mostraram associações significativas entre perfil histopatológico e marcadores imunohistoquímicos, tratamento e desfecho. Estudos destacaram a importância de uma abordagem multimodal e a necessidade de diagnóstico precoce para esse tumor raro. Revela-se que a completa remissão aumenta em 4.35 vezes a sobrevivência em pacientes com ectomesenquimoma maligno. Perfis histopatológicos diversos e marcadores imunohistoquímicos indicam a complexidade da doença.

Palavras-chave: Ectomesenquimoma; Sarcoma; Histopatologia; Tratamento; Marcadores imunohistoquímicos.

Abstract

Malignant ectomesenchymoma (EM) is a rare soft tissue tumor in young children, characterized by mesenchymal and neuroectodermal elements. It is a multiphenotypic sarcoma and was recently reclassified from a nerve sheath tumor to a skeletal muscle tumor.

This systematic review aims to elucidate the typical histopathological profile of EM, correlating it with treatment and immunohistochemical markers. This study followed six stages: defining the problem, inclusion/exclusion criteria, study categorization, evaluation, interpretation, and final presentation, following PRISMA guidelines. Using the PICO acronym, the research focused on patients with ectomesenchymoma, histopathological profile, and comparison of immunohistochemical markers. Keywords 'ectomesenchymoma' and 'children' were combined with boolean operators in PubMed/MEDLINE, Google Scholar, and ScienceDirect databases. Full-text articles in English, Spanish, or Portuguese about ectomesenchymoma in children were included. Two independent reviewers selected and extracted data from eligible studies, organizing them in an Excel spreadsheet and analyzing them with JASP software for statistical correlations. Out of 105 initial studies, 10 were included in the review, totaling 22 cases of ectomesenchymoma. Histopathological profiles varied, with predominantly surgical and chemotherapeutic treatment. Complete remission was achieved in 13 cases, while three patients died. Complications were rare, with only a few cases of metastasis. Correlations showed significant associations between histopathological profile and immunohistochemical markers, treatment, and outcome. Studies emphasized the importance of a multimodal approach and the need for early diagnosis for this rare tumor. Complete remission was found to increase survival by 4.35 times in patients with malignant ectomesenchymoma. Diverse histopathological profiles and immunohistochemical markers indicate the complexity of the disease.

Keywords: Ectomesenchymoma; Sarcoma; Histopathology; Treatment; Immunohistochemical markers.

Resumen

El ectomesenquimoma maligno (EM) es un tumor raro de tejido blando en niños pequeños, caracterizado por elementos mesenquimales y neuroectodérmicos. Es un sarcoma multifenotípico y fue recientemente reclasificado de tumor de la vaina del nervio a tumor del músculo esquelético. Esta revisión sistemática tiene como objetivo elucidar el perfil histopatológico típico del EM, correlacionándolo con el tratamiento y los marcadores inmunohistoquímicos. Este estudio siguió seis etapas: definición del problema, criterios de inclusión/exclusión, categorización de los estudios, evaluación, interpretación y presentación final, siguiendo las directrices PRISMA. Utilizando el acrónimo PICO, la investigación se centró en pacientes con ectomesenquimoma, perfil histopatológico y comparación de

marcadores inmunohistoquímicos. Las palabras clave "ectomesenchymoma" y "children" se combinaron con operadores booleanos en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Google Scholar y ScienceDirect. Se incluyeron artículos completos en inglés, español o portugués sobre ectomesenquimoma en niños. Dos revisores independientes seleccionaron y extrajeron datos de los estudios elegibles, organizándolos en una hoja de cálculo de Excel y analizándolos con el software JASP para correlaciones estadísticas. De los 105 estudios iniciales, se incluyeron 10 en la revisión, con un total de 22 casos de ectomesenquimoma. Los perfiles histopatológicos variaron, con un tratamiento predominantemente quirúrgico y quimioterapéutico. Se logró remisión completa en 13 casos, mientras que tres pacientes fallecieron. Las complicaciones fueron raras, con solo algunos casos de metástasis. Las correlaciones mostraron asociaciones significativas entre el perfil histopatológico y los marcadores inmunohistoquímicos, el tratamiento y el resultado. Los estudios enfatizaron la importancia de un enfoque multimodal y la necesidad de un diagnóstico precoz para este tumor raro. Se encontró que la remisión completa aumenta en 4.35 veces la supervivencia en pacientes con ectomesenquimoma maligno. Perfiles histopatológicos diversos y marcadores inmunohistoquímicos indican la complejidad de la enfermedad.

Palabras clave: Ectomesenquimoma; Sarcoma; Histopatología; Tratamiento; Marcadores inmunohistoquímicos.

Introdução

O ectomesenquimoma maligno (EM), que recebe o nome de ectomesênquima, é um tumor de tecido mole extremamente raro, típico de crianças pequenas, que é multifenotípico, ou seja, é um tumor de diversos composto de diversos tipos celulares, ou um sarcoma incomum, atualmente incluído na categoria de malignidades do músculo esquelético e caracterizado pela presença de elementos mesenquimais e neuroectodérmicos (Davidson *et al.*, 2021; Hernández-Reséndiz *et al.*, 2022; Kung *et al.*, 2021; Milano *et al.*, 2023; Pellegrino *et al.*, 2024; Pena-Burgos *et al.*, 2023; Rashid *et al.*, 2021; Cornejo *et al.*, 2020; McCluggage; Foulkes, 2021; Maloney *et al.*, 2022; Santana *et al.*, 2020; Saad, 2023). Também é conhecido como gangliorabdomiossarcoma (Mocellin, 2021). Ectomesenquimomas malignos só foram relatados em crianças de 0 a 15 anos e se desenvolvem principalmente no abdômen e no sistema nervoso central (Leiner; Loarer, 2020). Foi considerado um tumor da bainha do nervo periférico, agora uma grande mudança na edição recente é a reclassificação do ectomesenquimoma da categoria de tumores da bainha do nervo para tumores do músculo esquelético (Bansal *et al.*, 2021).

O rabdomiossarcoma (RMS) é o sarcoma de tecido mole mais comum em crianças e adolescentes com menos de 20 anos, o que representa menos de 1% de todos os tumores mesenquimais (Dehner; Rudzinski; Davis, 2023; Satală *et al.*, 2020). A etiologia exata do RMS é desconhecida (Begum; Kathirvelu; Vaithy, 2019). Histopatologicamente, os vários tipos são tipo pleomórfico, tipo botrióide, tipo de célula fusiforme, embrionário e tipo alveolar de rms (Dinakar; Gowri; Tryphena, 2023).

O objetivo desta revisão sistemática é analisar e sintetizar a literatura atualmente disponível para elucidar o perfil histopatológico típico do ectomesenquimoma em crianças, correlacionando com o tratamento e marcadores imunohistoquímicos. Buscou-se identificar características histológicas distintivas, com o intuito de proporcionar uma compreensão abrangente e atualizada dessa neoplasia pediátrica. Este estudo visa contribuir para uma melhor caracterização diagnóstica e compreensão da patogênese do ectomesenquimoma em populações pediátricas, potencialmente auxiliando na identificação precoce, tratamento adequado e prognóstico mais preciso dessa condição clínica.

Metodologia

Tipo de estudo

Trata-se de um estudo de revisão sistemática realizado em seis etapas: definição do problema de pesquisa, delineamento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos, categorização dos incluídos, avaliação, interpretação e apresentação final (Mendes, Silveira, Galvão, 2019) . O protocolo desta revisão pode ser disponibilizado mediante solicitação aos autores. O processo de seleção das publicações seguiu as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Page *et al.*, 2021).

Delimitação da amostra

O problema de pesquisa - estruturado pelo acrônimo PICO (P= pacientes portadores de ectomesenquimoma; I= perfil histopatológico dos cânceres; C= comparação entre marcadores imunohistoquímicos dos cânceres; O= analisar o perfil histopatológico dos ectomesenquimomas) – foi: “Qual o perfil histopatológico dos ectomesenquimomas e seus marcadores imunohistoquímicos que podem ajudar no diagnóstico?” Os descritores controlados – “*ectomesenchymoma*” e “*children*” - foram combinados com os operadores booleanos AND nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Google Scholar e ScienceDirect. A estratégia aplicada nas bases PubMed e Scopus foi criada a partir do Medical Subject Headings (MeSH) no seguinte formato: “*ectomesenchymoma*”[All Fields] AND “*children*”[All Fields]”. Com a finalidade de identificar e extrair as duplicatas, utilizou-se o software Zotero.

Crerios de seleçao

Os critérios de inclusão foram: artigos que abordavam o ectomesenquimoma em crianças, pesquisas com texto completo disponível em inglês, espanhol ou português, sem restrições de período de publicação. Por conseguinte, os critérios de exclusão foram definidos por: opiniões de especialistas e cartas ao editor.

Variáveis e análise dos dados

Dois revisores independentes realizaram a seleção por título e resumo (fase 1) e por leitura completa dos estudos elencados na primeira seleção (fase 2), seguindo-se a extração dos dados daqueles considerados incluídos. Os mesmos critérios de elegibilidade foram aplicados em ambas as fases de seleção. Uma planilha eletrônica (Microsoft Excel) foi

utilizada para congregiar as informações de interesse: autor(es) e ano, desenho de estudo, perfil histopatológico, tratamento administrado, taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento, complicações ou efeitos adversos, conclusões e marcadores imunohistoquímicos. Os estudos incluídos foram organizados categoricamente de acordo com pacientes com ectomesenquimoma enquanto a intervenção e as informações extraídas foram sintetizadas descritivamente e apresentadas em quadro-resumo. Para a análise dos dados, foi utilizado o *software Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP)* versão 0.18.3, realizando testes de correlação com rho de Spearman, e testes binomiais.

Resultados

Seleção dos estudos

Inicialmente, foram rastreados um total de 105 estudos para a revisão sistemática, sendo 20 estudos duplicados. Esses estudos foram identificados através de várias bases de dados acadêmicas, incluindo 67 estudos do Google Scholar, 28 estudos do Pubmed/MEDLINE e 10 estudos do ScienceDirect. Após uma avaliação preliminar para determinar a elegibilidade, 10 estudos foram selecionados para inclusão na revisão sistemática. Esses estudos foram escolhidos com base em sua relevância para o tópico de pesquisa e a qualidade dos dados apresentados. Os estudos selecionados compreendem um total de 22 relatos de caso relacionados ao ectomesenquimoma.

Figura 1. Fluxograma de busca

Fontes: Autores, 2024.

Características dos estudos

Os estudos selecionados para a revisão sistemática abrangem uma variedade de perfis histopatológicos do ectomesenquimoma. No estudo de Kung *et al.* (2021), o perfil histopatológico apresentou células ganglionares, células de Schwann e células fusiformes, que são elementos rabiomiossarcomatosos. O estudo de Mouton *et al.*, (1996) também apresentou

células ganglionares, mas apenas com elementos rabdomiossarcomatosos. No estudo de Siaghani *et al.* (2014), o perfil histopatológico apresentou componentes semelhantes ao rabdomiossarcoma alveolar e neuroblastoma pouco diferenciado. O estudo de Pellegrino *et al.* (2024) apresentou um perfil histopatológico de rabdomiossarcoma alveolar e neuroblastoma.

O estudo de Griffin *et al.* (2017) apresentou um perfil histopatológico de rabdomiossarcoma e tumor ectodérmico primitivo. No estudo de Oppenheimer *et al.* (2005), o perfil histopatológico era de rabdomiossarcoma embrionário e ganglioneuroma. No estudo de Freitas *et al.* (1999), o perfil histopatológico apresentou tumor ectodérmico primitivo e rabdomiossarcoma embrionário. O estudo de Kösem *et al.* (2004) apresentou um perfil histopatológico de ganglioneuroblastoma, rabdomiossarcoma e condrossarcoma. No estudo de Floris *et al.* (2007), o perfil histopatológico apresentou células fusiformes, células ganglionares, rabdomioblastos e diversos componentes gliais e neuronais. Finalmente, o estudo de Houreih *et al.* (2008) apresentou um perfil histopatológico de Schwannoma, rabdomiossarcoma embrionário e células ganglionares.

Os tratamentos administrados nos estudos selecionados variaram. A maioria dos estudos, especificamente 14 deles, utilizou uma combinação de cirurgia e quimioterapia para tratar o ectomesenquimoma. Três estudos optaram por usar apenas a quimioterapia como forma de tratamento. Dois estudos utilizaram apenas a cirurgia como método de tratamento. Um estudo utilizou uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Finalmente, em dois dos estudos, o tratamento administrado não foi aplicável.

Os desfechos relacionados ao tratamento nos estudos selecionados variaram. A maioria dos estudos, especificamente 13 deles, relatou uma completa remissão do ectomesenquimoma após o tratamento. Infelizmente, em três estudos, o paciente veio a óbito. Em cinco dos estudos, o desfecho relacionado ao tratamento não foi aplicável. Finalmente, em um dos estudos, o paciente estava vivo, mas ainda com a doença.

Na análise dos estudos selecionados, foram observadas várias complicações ou efeitos adversos após o tratamento do ectomesenquimoma. Em 12 dos estudos, não foram relatadas complicações ou efeitos adversos. No entanto, em um dos estudos, foram relatados efeitos adversos específicos, incluindo marcha atáxica e episódios de vômito. Em quatro dos estudos, foi relatada a ocorrência de metástase. Finalmente, em cinco dos estudos, a categoria de complicações ou efeitos adversos não se aplicava.

As conclusões dos estudos selecionados sobre o ectomesenquimoma maligno são variadas e destacam a complexidade e os desafios associados ao diagnóstico e tratamento

dessa condição. Em vários estudos, foi enfatizada a necessidade de uma abordagem multimodal para o manejo do ectomesenquimoma maligno. A realização precoce de exames de imagem foi destacada como vital para um diagnóstico preciso, especialmente em locais raros como a região inguinal. Foi reconhecido que o ectomesenquimoma maligno é um tumor bifásico com componentes variáveis, representando um desafio diagnóstico. A importância de uma abordagem morfo-molecular integrada para apoiar o diagnóstico e compreender a biologia e o comportamento desse tumor raro e insidioso foi enfatizada.

Além disso, foi observado que o ectomesenquimoma maligno é uma neoplasia rara, muitas vezes subdiagnosticada devido à falta de conscientização. A terapia multimodal, incluindo cirurgia e quimioterapia, foi identificada como potencialmente eficaz para o tratamento do ectomesenquimoma maligno, embora a experiência no tratamento deste raro neoplasma seja extremamente limitada. No diagnóstico diferencial de tumores cerebrais na infância e na primeira infância, foi sugerido que o ectomesenquimoma maligno sempre deve ser considerado, a fim de solicitar uma avaliação patológica específica e tratamento agressivo, apesar de seu prognóstico ruim. A análise do perfil de expressão gênica foi identificada como extremamente eficaz para a classificação molecular de neoplasmas mesenquimais, que pode complementar os atuais procedimentos diagnósticos clínicos e patológicos.

Por fim, foi sugerido que os casos descritos representam rabdomiossarcomas alveolares mostrando um espectro de diferenciação neuroendócrina/neuronal. Resta saber se este fenótipo adicional em rabdomiossarcoma alveolar está associado a anormalidades moleculares específicas e/ou afeta o prognóstico. Trabalho adicional também é necessário para determinar a incidência deste fenótipo em rabdomiossarcoma alveolar.

Em dois estudos, os marcadores Sinaptofisina, S100, SOX10, miogenina, desmina e myo-D1 foram utilizados. Em um estudo, os marcadores miogenina, desmina, PGP9.5, tirosina-hidroxilase, CD56, sinaptofisina e S100 foram empregados. Outro estudo utilizou miogenina, desmina e sinaptofisina. Alguns estudos utilizaram uma combinação de marcadores, incluindo NSE, NF, sinaptofisina, PGP 9.5, S100, desmina, mioglobina, actina 1A4, actina sk e vimentina. Outros estudos utilizaram marcadores como NSE, S100, desmina, enolase, NF, mioglobina, actina HHF35, AE-1/AE-3 e EMA. Em alguns casos, os marcadores desmina, miogenina, sinaptofisina, tirosina-hidroxilase, PHOX2B e CD99 negativo foram utilizados. Em outros, os marcadores desmina, miogenina, CD99, sinaptofisina e tirosina-hidroxilase negativa foram empregados. Além disso, marcadores como S100, sinaptofisina, cromogranina, proteína fibrilar ácida da glia, enolase, desmina, actina do músculo liso,

miogenina, vimentina, Ki-67 e negativo para citoqueratinas (AE1:AE3 e CAM 5.2), HMB45 e CD99 foram utilizados em um estudo.

Tabela 1. Caracterização das variáveis estudadas

Variável	Tipo	Amostra	Total	Proporção	p
Perfil histopatológico	Células ganglionares, células de Schwann e células fusiformes (elementos rabiomiossarcomatosos)	1	22	0.045	< .001
	Células ganglionares e elementos rabiomiossarcomatosos	7	22	0.318	0.134
	Componentes semelhantes ao rabiomiossarcoma alveolar (ARMS-like) e neuroblastoma pouco diferenciado.	1	22	0.045	< .001
	Rabiomiossarcoma alveolar e neuroblastoma	2	22	0.091	< .001
	Rabiomiossarcoma e tumor ectodérmico primitivo	1	22	0.045	< .001
	Rabiomiossarcoma embrionário e ganglioneuroma	3	22	0.136	< .001
	Tumor ectodérmico primitivo e rabiomiossarcoma embrionário	1	22	0.045	< .001
	Ganglioneuroblastoma, rabiomiossarcoma e condrossarcoma	1	22	0.045	< .001
	Células fusiformes, células ganglionares, rabiomioblastos e diversos componentes gliais e neuronais	1	22	0.045	< .001
	Schwannoma, rabiomiossarcoma embrionário e células ganglionares	1	22	0.045	< .001

Variável	Tipo	Amostra	Total	Proporção	p
Perfil histopatológico	Células ganglionares, células de Schwann e células fusiformes (elementos rabiomiossarcomatosos)	1	22	0.045	< .001
	Rabiomiossarcoma aoveolar com diferenciação neuronal/neuroendócrina	3	22	0.136	< .001
Tratamento administrado	Cirúrgico e quimioterapia	14	22	0.636	0.286
	Quimioterapia	3	22	0.136	< .001
	Cirúrgico apenas	2	22	0.091	< .001
	Cirúrgico, quimioterapia e radioterapia	1	22	0.045	< .001
Taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento	Não se aplica	2	22	0.091	< .001
	Completa remissão	13	22	0.591	0.523
	Morte do paciente	3	22	0.136	< .001
	Não se aplica	5	22	0.227	0.017
Complicações ou efeitos adversos	Vivo com doença	1	22	0.045	< .001
	Não	12	22	0.545	0.832
	Marcha atáxica e episódios de vômito	1	22	0.045	< .001
	Metástase	4	22	0.182	0.004
	Não se aplica	5	22	0.227	0.017
Marcadores imunohistoquímicos	Sinaptofisina, S100, SOX10, miogenina, desmina, myo-D1	2	22	0.091	< .001
	Miogenina, desmina, PGP9.5, tirosina-hidroxilase, CD56, sinaptofisina e S100	1	22	0.045	< .001
	Miogenina, desmina, sinaptofisina	1	22	0.045	< .001
	NSE, NF, sinaptofisina, PGP 9.5, S100, desmina, mioglobina, actina	1	22	0.045	< .001
	1A4, actina sk, vimentina	1	22	0.045	< .001
	NSE, S100, desmina	1	22	0.045	< .001
	NSE, enolase, NF, sinaptofisina, S100, desmina, mioglobina, actina	1	22	0.045	< .001
	HHF35, AE-1/AE-3, EMA	1	22	0.045	< .001
NSE, NF, GFAP,	1	22	0.045	< .001	

Variável	Tipo	Amostra	Total	Proporção	p
Perfil histopatológico	Células ganglionares, células de Schwann e células fusiformes (elementos rabiomiossarcomatosos)	1	22	0.045	< .001
	sinaptofisina, PGP 9.5, S100, desmina, mioglobina, actina 1A4, actina sk, vimentina	1	22	0.045	< .001
	NSE, NF, GFAP, PGP 9.5, S100, mioglobina, actina 1A4, actina sk, vimentina	1	22	0.045	< .001
	Desmina, miogenina, sinaptofisina, tirosina-hidroxilase, PHOX2B, CD99	1	22	0.045	< .001
	negativo Desmina, miogenina, tirosina-hidroxilase, sinaptofisina, PHOX2B, CD99	1	22	0.045	< .001
	negativo Desmina, miogenina, CD99, sinaptofisina, tirosina-hidroxilase	1	22	0.045	< .001
	negativa Desmina, miogenina, S100, sinaptofisina	2	22	0.091	< .001
	CD99, sinaptofisina, desmina	1	22	0.045	< .001
	S100, sinaptofisina, cromogranina, proteína fibrilar ácida da glia, enolase, desmina, actina do músculo liso, miogenina, vimentina, Ki-67,	1	22	0.045	< .001
	negativo para citoqueratinas (AE1:AE3 e CAM 5.2), HMB45, e CD99	1	22	0.045	< .001
Proteína fibrilar ácida da glia, e actina músculo-	1	22	0.045	< .001	

Variável	Tipo	Amostra	Total	Proporção	p
Perfil histopatológico	Células ganglionares, células de Schwann e células fusiformes (elementos rabiomiossarcomatosos) específica Desmina, mioglobina, enolase neurônio-específica e S100 Sinaptofisina, neurofilamentos, S100, HMGA1, HMGA2, desmina, alfa-actina de músculo liso, miogenina e negativo para CD3, CD20, CD15, CD30 e MDM2	1	22	0.045	< .001
	Desmina, miogenina, myoD1, HHF-35, sarcômeros, sinaptofisina, cromogranina A e grânulos neuroendócrinos	1	22	0.045	< .001
	Desmina, miogenina, myoD1, sarcômeros, sinaptofisina e cromogranina A	1	22	0.045	< .001
	Desmina, miogenina, HHF-35, sarcômeros e sinaptofisina	1	22	0.045	< .001
		1	22	0.045	< .001

Síntese dos resultados

Foi calculado o *Risk Ratio* (RR) entre o grupo que alcançou a completa remissão e o grupo que veio a óbito. O RR obtido foi de 4.3456, indicando que as chances de sobrevivência são aproximadamente 4.35 vezes maiores no grupo que alcançou a completa remissão em comparação ao grupo que veio a óbito. Este valor é acompanhado de um intervalo de confiança de 95%, variando de 1.4334 a 13.1744. Este intervalo de confiança sugere que, considerando a variabilidade dos dados, a verdadeira razão de risco na população está provavelmente entre 1.4334 e 13.1744.

Foi observada uma correlação estatisticamente significativa ($p < .001$) de 0.936 entre o

perfil histopatológico e os marcadores imunohistoquímicos. Esta correlação forte sugere que há uma associação direta entre o perfil histopatológico do ectomesenquimoma maligno e os marcadores imunohistoquímicos utilizados para o seu diagnóstico.

Primeiramente, uma correlação de 0.476 ($p = 0.025$) foi identificada entre o perfil histopatológico e o tratamento administrado. Esta correlação moderada sugere uma associação direta entre essas duas variáveis. Isso pode indicar que o tipo de tratamento administrado está relacionado ao perfil histopatológico do ectomesenquimoma maligno. Em seguida, uma correlação de 0.471 ($p = 0.027$) foi observada entre o perfil histopatológico e as taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento. Esta correlação moderada sugere uma associação entre essas duas variáveis, indicando que o perfil histopatológico pode ter um impacto nas taxas de sobrevida ou no desfecho do tratamento. Por fim, uma correlação de 0.448 ($p = 0.037$) foi identificada entre o perfil histopatológico e as complicações ou efeitos adversos. Esta correlação moderada sugere uma associação entre essas duas variáveis, indicando que o perfil histopatológico pode estar relacionado à ocorrência de complicações ou efeitos adversos.

Não obstante, uma correlação de 0.347 ($p = 0.113$) foi identificada entre os marcadores imunohistoquímicos e o tratamento administrado. Embora essa correlação não seja estatisticamente significativa ($p > 0.05$), ela sugere uma tendência de associação entre essas duas variáveis. Isso pode indicar que o tipo de tratamento administrado está de alguma forma relacionado aos marcadores imunohistoquímicos utilizados para o diagnóstico do ectomesenquimoma maligno. Em seguida, uma correlação estatisticamente significativa de 0.432 ($p = 0.045$) foi observada entre os marcadores imunohistoquímicos e as taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento. Esta correlação moderada sugere uma associação entre essas duas variáveis, indicando que os marcadores imunohistoquímicos podem ter um impacto nas taxas de sobrevida ou no desfecho do tratamento. Por fim, uma correlação de 0.343 ($p = 0.118$) foi identificada entre os marcadores imunohistoquímicos e as complicações ou efeitos adversos. Embora essa correlação não seja estatisticamente significativa ($p > 0.05$), ela sugere uma tendência de associação entre essas duas variáveis. Isso pode indicar que os marcadores imunohistoquímicos estão de alguma forma relacionados à ocorrência de complicações ou efeitos adversos.

Primeiramente, uma correlação de 0.603 ($p = 0.003$) foi identificada entre o tratamento administrado e as taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento. Esta correlação moderada a forte sugere uma associação direta entre essas duas variáveis. Isso pode indicar

que o tipo de tratamento administrado está fortemente relacionado às taxas de sobrevida ou ao desfecho do tratamento. Em seguida, uma correlação de 0.469 ($p = 0.028$) foi observada entre o tratamento administrado e as complicações ou efeitos adversos. Esta correlação moderada sugere uma associação entre essas duas variáveis, indicando que o tipo de tratamento administrado pode estar relacionado à ocorrência de complicações ou efeitos adversos. Por fim, uma correlação forte de 0.704 ($p < .001$) foi identificada entre as taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento e as complicações ou efeitos adversos. Esta correlação sugere uma associação forte entre essas duas variáveis, indicando que as taxas de sobrevida ou o desfecho do tratamento estão fortemente relacionados à ocorrência de complicações ou efeitos adversos.

Tabela 2. Correlações de *rho* de *Spearman* entre as variáveis

Correlações de Spearman

		Rho de Spearman	p
Perfil histopatológico	- Marcadores imunohistoquímicos	0.936***	< .001
Perfil histopatológico	- Tratamento administrado	0.476*	0.025
Perfil histopatológico	- Taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento	0.471*	0.027
Perfil histopatológico	- Complicações ou efeitos adversos	0.448*	0.037
Marcadores imunohistoquímicos	- Tratamento administrado	0.347	0.113
Marcadores imunohistoquímicos	- Taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento	0.432*	0.045
Marcadores imunohistoquímicos	- Complicações ou efeitos adversos	0.343	0.118
Tratamento administrado	- Taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento	0.603**	0.003
Tratamento administrado	- Complicações ou efeitos adversos	0.469*	0.028
Taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento	- Complicações ou efeitos adversos	0.704***	< .001

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Discussão

Os resultados obtidos na revisão sistemática indicam um Risk Ratio (RR) de 4.3456 entre o grupo que alcançou a completa remissão e o grupo que veio a óbito. Este valor sugeriu que as chances de sobrevivência são aproximadamente 4.35 vezes maiores no grupo que alcançou a completa remissão em comparação ao grupo que veio a óbito, sendo que este resultado é de grande relevância clínica, pois indica que os tratamentos que resultam em completa remissão podem ter um impacto significativo na melhoria das taxas de sobrevivência dos pacientes com ectomesenquimoma maligno. Isso reforça a importância de estratégias de tratamento eficazes que visam alcançar a completa remissão. No entanto, é importante lembrar que o rr é uma medida de associação e não implica causalidade entre as variáveis (Colnet *et al.*, 2023).

Embora o *risk ratio* sugira que as chances de sobrevivência são aproximadamente 4.35 vezes maiores no grupo que alcançou a completa remissão em comparação ao grupo que veio a óbito, existem limitações a serem consideradas. A variabilidade dos dados, refletida pelo amplo intervalo de confiança, pode ser devida a diferenças nos perfis dos pacientes, nos tratamentos administrados ou em outros fatores não controlados no estudo. Além disso, o RR é uma medida de associação e não implica necessariamente causalidade, pois existem potencialmente outros fatores de confusão que não foram controlados no estudo. Por fim, os resultados podem não ser generalizáveis para todos os pacientes com ectomesenquimoma, especialmente se os pacientes do estudo tiverem características específicas ou se os tratamentos administrados não forem comumente usados na prática clínica.

Além disso, foram encontradas correlações importantes entre o perfil histopatológico e os marcadores imunohistoquímicos, tratamento administrado, taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento, e complicações ou efeitos adversos. Sobre os marcadores imunohistoquímicos, estão correlacionados positivamente com o tratamento administrado, taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento e a complicações ou efeitos adversos. Quanto ao tratamento administrado, está relacionado às taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento e as complicações ou efeitos adversos. Por fim, as taxas de sobrevida ou desfecho relacionado ao tratamento estão relacionadas as complicações ou efeitos adversos.

Os estudos selecionados para a revisão sistemática apresentam uma diversidade notável de perfis histopatológicos do ectomesenquimoma. Uma característica comum observada em vários estudos é a presença de células ganglionares e elementos

rabdomiossarcomatosos. Por exemplo, os estudos de Kung *et al.* (2021) e Mouton *et al.* (1996) destacaram esses componentes em seus perfis histopatológicos.

No entanto, além desses elementos comuns, cada estudo apresenta uma combinação única de componentes histopatológicos. O estudo de Kung *et al.* (2021), por exemplo, também apresentou células de Schwann e células fusiformes. Da mesma forma, o estudo de Siaghani *et al.* (2014) identificou componentes semelhantes ao rabdomiossarcoma alveolar e neuroblastoma pouco diferenciado.

Além disso, o estudo de Floris *et al.* (2007) apresentou um perfil histopatológico complexo, com a presença de células fusiformes, células ganglionares, rabdomioblastos e diversos componentes gliais e neuronais. Este estudo destaca a complexidade e a diversidade dos perfis histopatológicos do ectomesenquimoma.

Em resumo, os perfis histopatológicos do ectomesenquimoma nos estudos selecionados são variados e complexos, com alguns componentes comuns, como células ganglionares e elementos rabdomiossarcomatosos, mas também com uma ampla gama de outros componentes. Esta diversidade nos perfis histopatológicos reflete a complexidade do ectomesenquimoma e a necessidade de mais pesquisas para entender completamente sua histopatologia.

Os marcadores utilizados nos estudos selecionados para a revisão sistemática são variados, refletindo a complexidade e a diversidade do ectomesenquimoma. Alguns marcadores, como miogenina, desmina e sinaptofisina, foram empregados em vários estudos, sugerindo que eles podem ser particularmente úteis na identificação e caracterização do ectomesenquimoma. No entanto, cada estudo utilizou uma combinação única de marcadores, possivelmente refletindo diferenças nos perfis histopatológicos dos ectomesenquimomas estudados. Por exemplo, dois estudos utilizaram uma combinação de Sinaptofisina, S100, SOX10, miogenina, desmina e myo-D1. Outro estudo empregou marcadores como miogenina, desmina, PGP9.5, tirosina-hidroxilase, CD56, sinaptofisina e S100.

Além disso, alguns estudos utilizaram uma combinação mais complexa de marcadores, incluindo NSE, NF, sinaptofisina, PGP 9.5, S100, desmina, mioglobina, actina 1A4, actina sk e vimentina. Outros estudos empregaram marcadores como NSE, S100, desmina, enolase, NF, mioglobina, actina HHF35, AE-1/AE-3 e EMA. Em resumo, a variedade de marcadores utilizados nos estudos selecionados reflete a complexidade do ectomesenquimoma e a necessidade de uma abordagem multifacetada para sua identificação e caracterização. Futuras pesquisas podem se beneficiar da exploração adicional desses marcadores e da busca por

novos marcadores que possam fornecer insights adicionais sobre a biologia do ectomesenquimoma (Floris *et al.*, 2007; Freitas *et al.*, 1999; Griffin *et al.*, 2018; Houreih *et al.*, 2009; Kosem *et al.*, 2004; Kung *et al.*, 2021; Mouton *et al.*, 1996; Nael *et al.*, 2014; Oppenheimer *et al.*, 2005; Pellegrino *et al.*, 2024).

Embora esta revisão sistemática com metanálise forneça insights valiosos sobre o ectomesenquimoma, é importante reconhecer suas limitações. A análise baseou-se exclusivamente em relatos de caso, que, embora informativos, apresentam desafios para a generalização dos resultados devido ao pequeno número de pacientes envolvidos. Além disso, os relatos de caso tendem a publicar resultados positivos ou casos raros e únicos, o que pode introduzir um viés de publicação. A falta de um grupo de controle nos relatos de caso também dificulta a determinação da eficácia de um tratamento ou a associação entre certas características e resultados. Outra limitação é a possibilidade de dados incompletos nos relatos de caso, que podem não fornecer todas as informações necessárias para uma análise completa. Por fim, a qualidade dos relatos de caso pode variar significativamente, o que pode afetar a confiabilidade dos dados.

Em síntese, com base nos resultados da metanálise realizada, sugere-se uma associação importante entre a completa remissão e a melhoria das taxas de sobrevivência em pacientes com ectomesenquimoma maligno. Além disso, a análise revelou correlações significativas entre o perfil histopatológico, os marcadores imunohistoquímicos, o tratamento administrado e os desfechos relacionados ao tratamento, destacando a complexidade e a diversidade dessa neoplasia. A variedade de marcadores utilizados nos estudos reflete a necessidade de uma abordagem multifacetada para a identificação e caracterização do ectomesenquimoma. Portanto, futuras pesquisas devem continuar explorando esses aspectos para melhorar nossa compreensão da biologia e do manejo clínico dessa doença.

Referências

- BANSAL, A. *et al.* WHO classification of soft tissue tumours 2020: An update and simplified approach for radiologists. **European Journal of Radiology**, v. 143, p. 109937, out. 2021.
- BEGUM, S.; KATHIRVELU, S.; VAITHY, A. Soft Tissue Sarcomas: An Overview on Histomorphology. **Annals of SBV**, v. 8, n. 2, p. 45–50, 1 dez. 2019.
- COLNET, B. *et al.* Risk ratio, odds ratio, risk difference... Which causal measure is easier to generalize? **arXiv preprint arXiv:2303.16008**, 2023.
- CORNEJO, P. *et al.* Malignant ectomesenchymoma of the scalp. **Appl Radiol**, v. 49, n. 3, p. 40–42, 2020.
- DAVIDSON, B. *et al.* Primary uterine ectomesenchymoma harboring a DICER1 mutation: case report with molecular analysis. **Virchows Archiv**, v. 479, n. 2, p. 419–424, ago. 2021.
- DEHNER, C. A.; RUDZINSKI, E. R.; DAVIS, J. L. Rhabdomyosarcoma: Updates on classification and the necessity of molecular testing beyond immunohistochemistry. **Human Pathology**, p. S0046817723002514, dez. 2023.
- DINAKAR, J.; GOWRI, S.; TRYPHENA, E. A. Alveolar type of rhabdomyosarcoma of maxilla—A case report. **Journal of Oral and Maxillofacial Pathology**, v. 27, n. 2, p. 406–410, 2023.
- FLORIS, G. *et al.* Malignant Ectomesenchymoma: Genetic Profile Reflects Rhabdomyosarcomatous Differentiation: **Diagnostic Molecular Pathology**, v. 16, n. 4, p. 243–248, dez. 2007.
- FREITAS, A. B. R. *et al.* Malignant Ectomesenchymoma. **Pediatric Neurosurgery**, v. 30, n. 6, p. 320–330, 1999.
- GRIFFIN, B. B. *et al.* Malignant Ectomesenchymoma: Series Analysis of a Histologically and Genetically Heterogeneous Tumor. **International Journal of Surgical Pathology**, v. 26, n. 3, p. 200–212, maio 2018.
- HERNÁNDEZ-RESÉNDIZ, R. *et al.* Teratoma With Malignant Ectomesenchymoma in the Pineal Region: A Case Report. **Cureus**, 5 ago. 2022.
- HOUREIH, M. A. *et al.* Alveolar Rhabdomyosarcoma With Neuroendocrine/Neuronal Differentiation: Report of 3 Cases. **International Journal of Surgical Pathology**, v. 17, n. 2, p. 135–141, abr. 2009.
- KOSEM, M. *et al.* Ectomesenchymoma: case report and review of the literature. **TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS**, v. 46, n. 1, p. 82–87, 2004.
- KUNG, H.-C. *et al.* Infant malignant ectomesenchymoma masquerading as inguinal hernia in two patients. **Pediatrics & Neonatology**, v. 62, n. 3, p. 324–326, maio 2021.
- LEINER, J.; LE LOARER, F. The current landscape of rhabdomyosarcomas: an update.

Virchows Archiv, v. 476, n. 1, p. 97–108, jan. 2020.

MALONEY, E. *et al.* Update of pediatric soft tissue tumors with review of conventional MRI appearance—part 2: vascular lesions, fibrohistiocytic tumors, muscle tumors, peripheral nerve sheath tumors, tumors of uncertain differentiation, and undifferentiated small round cell sarcomas. **Skeletal Radiology**, v. 51, n. 4, p. 701–725, abr. 2022.

MCCLUGGAGE, W. G.; FOULKES, W. D. DICER1-associated sarcomas at different sites exhibit morphological overlap arguing for a unified nomenclature. **Virchows Archiv**, v. 479, n. 2, p. 431–433, ago. 2021.

MILANO, G. M. *et al.* Malignant ectomesenchymoma in children: The European pediatric Soft tissue sarcoma Study Group experience. **Pediatric Blood & Cancer**, v. 70, n. 2, p. e30116, fev. 2023.

MOCELLIN, S. Ectomesenchymoma. Em: MOCELLIN, S. (Ed.). **Soft Tissue Tumors**. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 257–258.

MOUTON, S. C. E. *et al.* Malignant Ectomesenchymoma in Childhood. **Pediatric Pathology & Laboratory Medicine**, v. 16, n. 4, p. 607–624, jan. 1996.

NAEL, A. *et al.* Metastatic malignant ectomesenchymoma initially presenting as a pelvic mass: report of a case and review of literature. **Case Reports in Pediatrics**, v. 2014, 2014.

OPPENHEIMER, O. *et al.* Malignant Ectomesenchymoma in the Wrist of a Child: Case Report and Review of the Literature. **International Journal of Surgical Pathology**, v. 13, n. 1, p. 113–116, jan. 2005.

PELLEGRINO, F. *et al.* An integrative morpho-molecular approach in malignant ectomesenchymoma diagnosis: report of a new paediatric case and a review of the literature. **Frontiers in Oncology**, v. 14, p. 1320541, 1 mar. 2024.

PENA-BURGOS, E. M. *et al.* First Reported Case of Malignant Ectomesenchymoma with p.Leu122Arg Mutation in MYOD1 Gene: Extensive Intra- and Extracranial Tumor in a 15-Year-Old Female. **Head and Neck Pathology**, v. 17, n. 3, p. 855–863, 13 mar. 2023.

RASHID, T. *et al.* More Than Meets the Eye? A Cautionary Tale of Malignant Ectomesenchymoma Treated as Low-risk Orbital Rhabdomyosarcoma. **Journal of Pediatric Hematology/Oncology**, v. 43, n. 6, p. e854–e858, ago. 2021.

SAAD, A. G. **Bone and Soft Tissue Pathology in Children and Young Adults**. [s.l.] Cambridge Scholars Publishing, 2023.

SANTANA, S. C. *et al.* Rhabdomyosarcoma with an intratumoral adult type rhabdomyoma nodule with focal neuronal differentiation - diagnosis, prognosis and treatment of a rare disease. **Surgical and Experimental Pathology**, v. 3, n. 1, p. 10, dez. 2020.

SATALĂ, C. B. *et al.* Primary rhabdomyosarcoma: An extremely rare and aggressive variant of male breast cancer. **World Journal of Clinical Cases**, v. 8, n. 19, p. 4466–4474, 6 out. 2020.

APÊNDICE

Cada arquivo deve receber denominação sequencial, conforme ordem de inserção em nova lauda, por exemplo:

APÊNDICE A: FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS (se houver)

APÊNDICE B: TCLE (se houver)

APÊNDICE C: TCUUD (se houver)

APÊNDICE D: TERMO DE USO DE IMAGEM E VOZ (se houver)

Etc.

ANEXOS

Cada arquivo deve receber denominação sequencial, conforme ordem de inserção em nova lauda, por exemplo:

ANEXO A: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (se houver)

ANEXO B: DECLARAÇÃO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA (obrigatório)

ANEXO C: TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA

(obrigatória),

disponível

em:

<https://www.uninovafapi.edu.br/sites/biblioteca/repositorio-institucional>